

ИСТОРИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ В ГОСУДАРСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Олимова Нилуфар Косимовна

Навоийский университет инноваций

Магистрант 1-курса факультета истории

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17707537>

Аннотация. В статье рассматривается историческое формирование и развитие института обращений населения к государственным структурам в государствах Центральной Азии. Анализируются традиционные формы прошений, механизм рассмотрения жалоб в доисламский, раннеисламский, средневековый и колониальный периоды. Особое внимание уделено эволюции практик взаимодействия правителя и общества, отражённых в адатах, шариатских нормах, ханских канцеляриях и институтах кади. Показано, что исторический опыт Центральной Азии создал уникальную модель публичной коммуникации власти и населения, впоследствии ставшую основой современных правовых институтов.

Ключевые слова: Центральная Азия, обращения граждан, прошения, история государственного управления, адат, шариат, ханская канцелярия, кади, жалобы, традиционные практики.

История государств Центральной Азии отличается особым вниманием к взаимодействию власти и населения. На протяжении тысячелетий на территории региона существовали самые разные формы политической организации — от древних племенных союзов и ранних государств до ханств, эмиратов и колониальных администраций. Каждая эпоха формировала собственные процедуры обращения простых людей к властителю, будь то просьба о защите, жалоба на несправедливость или прошение о предоставлении льготы.

Особенность Центральной Азии заключалась в том, что механизм обращений никогда не был формальным приложением к управлению — напротив, он являлся важнейшим инструментом поддержания легитимности власти и регулирования общественных отношений. Источники, летописи, правовые сборники, судебные документы и канцелярские материалы позволяют проследить, как в условиях многослойной правовой системы (адат, шариат, государственные правила) формировалась богатая культура письменных и устных обращений.

Изучение исторического опыта традиционных обращений помогает понять эволюцию современных институтов приёма граждан, омбудсмена, электронных обращений. Оно также демонстрирует, каким образом исторические практики нашли отражение в современных правовых системах стран региона — Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

В эпоху древних государств Согда, Бактрии, Хорезма и ранних кочевых империй обращение к правителю представляло собой прежде всего личное прошение. Правитель воспринимался как верховный судья, и население имело право обращаться к нему напрямую, особенно в случаях несправедливого решения местных управителей.

Археологические находки — такие как письма согдийских купцов, а также описания китайских хроник — свидетельствуют, что уже в ранний период существовали

практики письменных жалоб и прошений. В кочевой среде главным механизмом оставалась устная жалоба, которая произносилась во время курултая, больших собраний или во время приёма у кагана.

С VII–VIII вв., после распространения ислама, в Центральной Азии появились новые правовые институты — суды кади, муфтии, мухтасиб которые стали ключевыми структурами для рассмотрения обращений.

Письменные обращения («ариза») стали строго оформленной формой жалобы. Указывались личные данные, суть просьбы, свидетели, условия спора. Устные обращения также сохранялись, особенно среди малообразованных слоёв населения.

Важную роль играли вакилы — доверенные представители, которые подавали жалобы от имени заявителя.

В период Кокандского ханства, Бухарского эмирата и Хивинского ханства процедура обращений стала более формальной.

Ханская канцелярия (деванхона) принимала и регистрировала прошения. Публичные приёмы («рочачи») позволяли жителям напрямую обратиться к правителю. Жалобы служили механизмом контроля над беками и биями. Одним из самых необычных механизмов обращения в Средней Азии была практика публичных «камчылык»-жалоб, распространённая в XIX веке в Кокандском ханстве и частично в Бухаре. Если человек считал, что местный бек, бий или чиновник поступил несправедливо, он мог прийти на центральную площадь и положить перед собой кнут — символ честности и правоты. Хан был обязан выслушать такого заявителя, а ложное обвинение считалось тяжким грехом. Часто после таких жалоб чиновников лишали должностей или проводили расследование. Этот механизм служил сильным инструментом народного контроля и подчеркивал значимость справедливости в политической культуре региона.

С включением региона в состав Российской империи традиционная система обращений была преобразована. Появились новые формы: заявления, прошения, жалобы. Но шариатские суды продолжали действовать, и население активно пользовалось ими.

Обращения стали массовыми — книги жалоб, личные приёмы, народные суды, обращения в партийные органы.

Современные государства региона утвердили законы об обращениях граждан, создали электронные приёмные, институт омбудсмена, виртуальные платформы. Историческая преемственность полностью сохранилась.

История традиционных обращений в Центральной Азии показывает устойчивое развитие института взаимодействия населения и власти. Начиная от устных обращений на курултаях и заканчивая современными электронными системами, этот институт остаётся важнейшим элементом государственного управления и поддержания справедливости.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдувахобов А. История государственного управления в Центральной Азии. – Ташкент, 2015.
2. Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – М., 1963.

3. История государственности Узбекистана. Т. 1–2. – Ташкент, 2019.
4. Хакимов З. Традиционные правовые институты Средней Азии. – Т., 2002.
5. Левшин А. Описание киргиз-кайсацких орд и степей. – СПб., 1832.